

O'ZBEKISTONDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I MA'MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

¹Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li

²Norquzivev Anvar Rustamovich

¹Toshkent Moliya instituti Buxgalteriya va audit kafedrasida o'qituvchisi, PhD dotsent.

²O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi

E-MAIL: golibjonkuvvatov@gmail.com

O'zbekiston soliq qonunchiligining o'ziga xos xususiyati shundaki, soliq stavkalari soliq kodeksi bilan belgisanada soliq siyosati har yili O'zbekiston Respublikasi Byudjet parametrlari to'g'risidagi Qonuni bilan belgilanadi. Bundan tashqari, qonunosti hujjatlari soliqlarni hisoblash uchun zarur bo'lgan turli xil ro'yxatlar va ro'yxatlarni belgilaydi, masalan, soddalashtirilgan soliqqa tortiladigan faoliyat turlari, aksiz to'lanadigan tovarlar va boshqalar. Shu sababli, boshqa normativ-huquqiy hujjatlar soliq qonunchiligining muhim tarkibiy qismidir, chunki to'lanishi kerak bo'lgan yakuniy miqdor ularga bog'liq, soliq kodeksi esa soliq solishning umumiy qoidalarini, shuningdek to'lovchilarning ayrim toifalari uchun ularning xususiyatlarini belgilaydi.

2023-yilning oxirida 2024-yil uchun qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risida"gi O'RQ-886-sonli Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 29-dekabrda O'zbekiston Respublikasining "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risida"gi Qonuni ijrosini ta'minlash chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-422-sonli qarorlari mavjud soliq qonunchiligiga qator o'zgartirishlar kiritilishiga sabab bo'ldi.

Xususan, aholi salomatligiga salbiy ta'sirlarni kamaytirish va tabiatga keltiriladigan zararlarni qisqartirish maqsadida tarkibida zararli gaz moddalari ulushi yuqori bo'lgan benzin mahsulotlariga aksiz solig'i stavkasi indeksatsiya qilinmoqda va Yevrostandart talablariga javob beradigan benzin mahsulotlariga amaldagi stavka saqlanib qolinmoqda.

Yakuniy iste'molchilar uchun realizatsiya qilinadigan benzin, dizel yoqilg'isi va suyultirilgan gaz uchun to'lanadigan aksiz solig'i stavkasi 2024-yil 1-apreldan boshlab 12 foizga indeksatsiya qilinmoqda.

Aholi salomatligiga salbiy ta'sirlarni kamaytirish va tabiatga keltiriladigan zararlarni qisqartirish maqsadida tarkibida zararli gaz moddalari ulushi yuqori bo'lgan benzin mahsulotlariga aksiz solig'i stavkasi indeksatsiya qilinmoqda va Yevrostandart talablariga javob beradigan benzin mahsulotlariga amaldagi stavka saqlanib qolinmoqda.

Ma'lumot uchun: AI-80 markali benzinning atrof muhit va inson salomatligiga salbiy ta'siri yuqori hisoblanadi. Bunday markadagi benzin ko'plab davlatlarda ishlab chiqarilmaydi yoki qishloq xo'jaligi maqsadlarida foydalaniladi.

Misol uchun: 1 kub metr siqilgan gaz uchun aksiz solig'i stavkasini indeksatsiya qilinishi natijasida narx atigi 2,9 foizga yoki 95 so'mga oshadi.

2024-yil 1-apreldan boshlab:

tarkibida shakar yoki boshqa shirinlashtiruvchi va (yoki) xushbo'ylashtiruvchi qo'shimchalari bo'lgan mineral va gazlangan ichimliklarga 1 litr uchun 500 so'm, shuningdek energetik va tetiklashtiruvchi ichimliklarga 1 litr uchun 2 000 so'm miqdorida aksiz solig'i joriy etilmoqda.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tarkibida gazlangan shakar va boshqa turdagi shirinlantiruvchi moddalar qo'shilgan alkogolsiz ichimliklar mavjud ichimliklarni ko'p iste'mol qilish ortiqcha vazn paydo bo'lishi, qandli diabet, karies kabi kasalliklarni ko'payishiga sabab bo'lishini inobatga olib ushbu ichimliklar uchun qo'shimcha soliq kiritishni tavsiya etgan.

Hozirgi kunda 50 dan ortiq mamlakatlarda mazkur turdagi ichimliklarga aksiz solig'i kiritilgan, xususan Fransiya, Finlandiya, Vengriya, Irlandiya, Latviya, Buyuk Britaniya, Norvegiya kabi Yevropa davlatlarida, MDHga a'zo davlatlar ichida Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston va Ozarbayjonda joriy etilgan.

Soliq kodeksining foyda solig'ini to'lash to'g'risidagi 340-moddasida foyda solig'i bo'yicha har oyning 15 sanasidan kechiktirmay to'lanadigan bo'nak to'lovlarini to'lashi lozim bo'lgan tadbirkorlik subyektlari daromadining chegaraviy miqdori 5 milliard so'mdan 10 milliard so'mga oshirilishi belgilandi.

Soliq kodeksining 467-moddasidagi aylanmadan olinadigan soliqning qat'iy belgilangan summada to'lovchi soliq to'lovchilar uchun soliq belgilangan stavkalari jami daromadlari besh yuz million so'mdan oshmagan soliq to'lovchilar uchun soliq stavkasi 20 mln. so'mdan 25 mln. so'mga o'zgartirildi, jami daromadlari besh yuz

million soʻmdan yuqori boʻlgan soliq toʻlovchilar uchun soliq stavkasi 30 mln. soʻmdan 34,0 mln. soʻmga oʻzgartirildi.

Qatʼiy belgilangan stavkalar foizli stavkada toʻlash shartlariga (soliq yuki darajasi) yaqin darajada belgilangan. Soliq stavkalari indeksatsiya qilinganda ularga nisbatan soliq yuki oʻzgarmay qoladi.

Narxlarning oʻsishi sharoitida stavkalarni oʻzgarishsiz qoldirish soliq yukidagi oʻzaro muvozanatni buzilishiga olib keladi.

Soliq kodeksining soliqqa tortish maqsadida jismoniy shaxslarning jami daromadlariga kiritilmaydigan daromadlar toʻgʻrisidagi 369-moddasi ikkinchi qism bilan toʻldirildi va ikkinchi qism uchinchi qism deb nomlandi.

Oʻzini oʻzi band qilgan shaxslarning mehnat faoliyati natijasida yoki tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olingan daromadi soliq davrida yuz million soʻmdan oshgan kundan eʼtiboran Soliq kodeksi maqsadida yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun belgilangan tartibda soliqqa tortiladi. Bunda oʻzini oʻzi band qilgan shaxslar ijtimoiy soliqni Soliq kodeksida belgilangan tartibda toʻlaydi.

Bir xil faoliyat turlarini amalga oshiruvchi oʻzini oʻzi band qilgan shaxs sifatidan roʻyxatdan oʻtganlar umuman soliq toʻlamay, lekin xuddi shu faoliyatni amalga oshiruvchi YATTlar soliq toʻlar edi.

Misol uchun: Fargʻona viloyati, Toshloq tumanida "Milliy non va patirlarni tayyorlash va sotish" faoliyati bilan shugʻullanuvchi oʻzini oʻzi band qilgan fuqaro M.Isakova 2023-yil yanvar-avgust oylarida 817,7 mln soʻmlik tovar aylanmasini amalga oshirgan.

Xuddi shunday faoliyati bilan shugʻullanayotgan YATT ushbu miqdordagi tovar aylanmadan 4 foizli stavkada 33 mln soʻm aylanmadan olinadigan soliqni toʻlaydilar.

Mazkur oʻzgarish yakka tartibdagi tadbirkor va oʻz-oʻzini band qilganshaxslar uchun soliq solishda teng sharoitlar yaratish maqsadida kiritildi.

Soliq kodeksining jismoniy shaxslarning soliq solinmaydigan daromadlari toʻgʻrisidagi 378 moddasi 16-bandi ikkinchi xatboshi oʻzining, shuningdek yigirma olti yoshga toʻlmagan farzandlarining yoki erining (xotining) taʼlim olishi uchun toʻlov degan qismi oʻzining, farzandlarining va shuningdek yigirma olti yoshga toʻlmagan erining (xotining) taʼlim olishi uchun toʻlov bilan almashtirildi.

Yaʼni farzandlarining yigirma olti yoshgacha boʻlgan chegara olib tashlandi. Endilikda farzandlari yoshidan qatʼiy nazar ota ona tomonidan oʻqishi uchun toʻlangan toʻlov kontraktlari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soligʻidan ozod qilinadi.

Soliq kodeksining 412-moddasi birinchi qismi 1-bandi yashash uchun mo'ljalanmagan ko'chmas mulkning mol-mulk solig'ining soliq solish bazasi 1 kv. metr uchun belgilangan mutlaq miqdorlar eng kam qiymati quyidagi miqdorlarda belgilandi.

Toshkent shahrida 3 million so'm belgilandi, 2023-yilda 2,5 mln. so'm edi,

Nukus shahrida va viloyat markazlarida - 2 million, 2023-yilda 1,5 mln. so'm edi.

Boshqa shaharlarda va qishloq joylarda 1,2 million so'm, 2023-yilda 1,5 mln. so'm edi. Ya'ni, yashash uchun mo'ljalanmagan ko'chmas mulk bo'yicha 1 kv. metri soliqqa tortish bazasi yuqoridagi qiymatdan past bo'lishi mumkin emas.

Soliq kodeksining 420-moddasiga soliqqa tortish maqsadida yashash uchun mo'ljalanmagan ko'chmas mulklar bo'yicha jismoniy shaxslardan undiriladigan mol-mulk solig'iga tortish bazasi yuridik shaxslardagi kabi 1 kv metri uchun belgilangan mutlaq qiymatdan past bo'lmaslik sharti belgilandi. Mazkur tartib yashash uchun mo'ljalanmagan ko'chmas mulk obyektlarini soliqqa tortishda, ularni jismoniy yoki yuridik shaxsga tegishli bo'lishidan qat'i nazar teng sharoitlar yaratildi. Shuningdek, Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqni 1 kv. metr ko'chmas mulkning minimal qiymatidan kelib chiqib to'lash joriy etilishi bilan amalda yuridik shaxslar tomonidan kamroq soliq to'lash maqsadida jismoniy shaxslarga ko'chmas mulkni qayta ro'yxatdan o'tkazish holatlari oldi olindi.

Soliq kodeksining 452-moddasidagi sement ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan ohaktoshning 1 tonnasi uchun belgilangan soliq stavkasi 22500 so'mdan, 6000 so'm qilib belgilandi. Ya'ni soliq stavkasi 3,75 barobarga pasaytirildi. Mazkur moddadagi sement ishlab chiqarish uchun faqat ko'mirdan foydalanuvchi zavodlar uchun soliq stavkasi 50 foizga kamaytiriladi degan qismi chiqarib tashlandi.

Sement ishlab chiqarish uchun ohaktoshga soliq stavkasini 4 baravarga kamaytirish ushbu mahsulotlarning mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobatbardoshligini oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mag'kamasining 1999-yil 3-sentyabrdagi "Byudjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 414-sonli qaroriga o'zgartirish kiritilib, qo'shimcha daromad olayotgan byudjet tashkilotlari 2000-yil 1-yanvardan boshlab 2027-yil 1-yanvargacha Davlat byudjetiga undiriladigan soliqlar, Respublika yo'l jamg'armasiga yig'img'lar va davlat maqsadli jamg'armalariga majburiy ajratmalardan ozod qilinishi belgilandi. Mazkur imtiyoz 2024-yilning 1-yanvariga qadar qo'llanilishi ko'zda tutilgan edi. Endilikda imtiyoz 2027-yil 1-yanvarga qadar uzaytirildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-maydagi "Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil

etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-79 -sonli Farmonining 8-ilovasiga o‘zgartirish kiritilib, 2030-yil 1-yanvarga qadar maktab va maktabgacha ta’limi tizimidagi muassasa va tashkilotlarning byudjetdan tashqari mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladigan ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlari ijtimoiy soliq stavkasi 1 foiz miqdorida belgilanadi.

2024-yilda mol-mulkni ijaraga beruvchi jismoniy va yuridik shaxslar uchun belgilangan ijara to‘lovining eng kam stavkalari belgilandi. Unga ko‘ra bepul foydalanish bo‘yicha shartnoma tuzilgan taqdirda soliqqa tortish maqsadida mulk egasi daromadi mazur stavkalar asosida aniqlanadigan bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasining “2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi O‘RQ-886-sonli Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 29-dekabrda O‘zbekiston Respublikasining “2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi Qonuni ijrosini ta’minlash chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-422-sonli qarori qabul qilinishi munosabati bilan soliq qonunchiligiga qator o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, iqtisodiyotning xavfsizligi va tadbirkorlik suyuveklarning iqtisodiy barqarorligini ta’minlash maqsadida byudjet-soliq siyosatiga oid ilmiy va amaliy tadqiqotlarni muntazam olib borish zarur. Uni rasmiylashtirish borasida ko‘proq ma’muriy emas, balki shunday iqtisodiy mexanizmlarni iglab chiqish lozimki, davlat byudjeti uchun ham, iqtisodiyotning barcha subyektlari uchun ham kattaroq naf keltirishi lozim. Bu masla nafaqat murakaab, balki barcha mamlakatlar uchun ham o‘ta dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Soliq kodeksi (<https://lex.uz/docs/4674902>)
2. O‘zbekiston Respublikasi 2023-yil 25-dekabrda “2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi O‘RQ-886-sonli Qonuni (<https://lex.uz/docs/6707765>)
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 29 dekabrda “O‘zbekiston respublikasining “2024-yil uchun o‘zbekiston respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi qonuni ijrosini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori (<https://lex.uz/docs/6721144>)
4. O‘zbekiston Respublikasi 2023-yil 28-dekabrda “Soliq va byudjet siyosatining 2024-yilga mo‘ljallangan asosiy yo‘nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan o‘zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ-886-sonli Qonuni (<https://lex.uz/docs/6718864>)
5. Kamolov D., Ismoilova D. THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 301-306. – 2023.

6. Quvvatov, G. (2023). MOLYAVIY RESURSLARNING TAHLILI VA UNING KORXONA ISTIQBOLIDAGI ROLI. *Iqtisodiyot Va ta'lim*, 24(5), 240–247. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss5/%x
7. Abduganieva G. K., Kuvvatov G. B. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 13-17.
8. Sativaldieva D. A., Kuvvatov G. B. FEATURES OF ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS IN THE CONTEXT OF FUNDAMENTAL STRUCTURAL CHANGES IN THE COUNTRY'S ECONOMY //Экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия и развития. – 2018. – С. 156.
9. Kamolov D., Ropiyeva F. ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 220-225. – 2023.
10. Quvvatov G., Atamuratov A. R. FEATURES INFORMATION SYSTEM IN ACCOUNTING //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2017. – Т. 2. – №. 6. – С. 39-41.
11. STATEMENTS F., CONTENT I. A. O. F. T. NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE.
12. Kamolov D., Qilicheva R. SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 314-320.
13. Quvvatov G. FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS OF THEIR CONTENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE //International Finance and Accounting. – 2019. – Т. 2019. – №. 6. – С. 22.
14. Golibjon Kuvvatov "**Mechanism for Managing Financial Resources of Industrial Complex**" Published in *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd)*, ISSN: 2456-6470, Volume-5 | Issue-5, August 2021, pp.2325-2329, URL: <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd46297.pdf>
15. Kuvvatov P. D. G. ECONOMIC SCIENCES //BIOLOGICAL SCIENCES. – 2021. – С. 13.
16. Kuvvatov G. METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF USE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE //Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.
17. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 199-202. – 2023.